

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Rina Absalon-Cariño, L.P.T

Senior Teacher I
NU-Nazareth School
Sampaloc, Manila
DOI 10.5281/zenodo.20173713

Hindi Laging Ako

Sa bawat usapan sa silid-aralan, sa kanto habang naghihintay ng jeep, o kahit sa simpleng kwentuhan sa tanghali, may isang tinig na laging nangingibabaw. Hindi mahalaga kung ano ang paksa aralin man, problema, o simpleng karanasan laging may isang taong handang manguna sa pagsasalita.

“Ako nga, nag-*one-two-three* sa dyip para lang makapasok,” Sabay taas ng kilay na tila ba kahanga-hanga ang ginawa.

“Ako nga, itong *fishball* lang nakain ko, *okay* naman ako buong araw,” Sabi niya na parang may medalya sa pagtitiis.

“Ako nga, nilalakad ko ang papuntang eskwelahan, makapasok lang,” Kasunod ng buntong-hininga na tila siya lang ang may pinagdaraan.

Siya si Rein, kilala sa klase hindi dahil sa talino o kabaitan, kundi dahil sa paulit-ulit niyang “Ako nga...” sa bawat pagkakataon. Sa bawat kwento ng iba, may mas mabigat siyang kwento. Sa bawat karanasan ng kaklase, may mas matindi siyang pinagdaanan. Para bang isang paligsahan ang bawat usapan, at kailangang siya ang manalo.

Sa umpisa, natatawa pa ang mga kaklase niya. Ngunit habang tumatagal, napapagod din silang makinig. Unti-unti, ang mga sagot nila ay nagiging maikli na lamang “Ah, ganun ba,” o “*Okay*”, hudyat na hindi na nila lubos na pinapansin ang kanyang mga sinasabi.

Isang araw, habang abala ang klase sa pagbabahagi ng kani-kanilang karanasan tungkol sa hirap ng pag-aaral, nagsalita si Liza.

“Hindi ako nakapag-*review* kagabi kasi kailangan kong bantayan ang kapatid ko”

Ngunit hindi pa siya tapos ay agad na sumingit si Rein.

“Ako nga”

Biglang natahimik ang silid.

“Pwede ba,” marahang sabi ni Liza, “Ako muna?”

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Napahinto si Rein. Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Ngunit sa halip na magalit, ipinagpatuloy ni Liza ang kanyang kuwento ng pagod, ng responsibilidad, at ng tahimik na sakripisyo na hindi niya karaniwang ibinabahagi.

Pagkatapos magsalita, napatingin si Liza kay Rein. “Alam mo,” Sabi niya, “Minsan hindi naman kailangan na higitan ang kwento ng iba. Minsan, gusto lang naming may makinig.”

Tumahimik si Rein. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot hindi galit, kundi isang paalala.

Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagsalita si Rein. “Pasensya na,” sabi niya. “Siguro nasanay lang akong laging ipakita na kaya ko... o mas mabigat ang pinagdadaanan ko.”

Ngumiti si Liza, bahagya. “Okay lang magkwento,” sagot niya, “pero sana hindi lang para ipakita na ikaw ang mas lamang. Mas maganda kung may natututunan din ang nakikinig.”

Napaisip si Rein. Noon niya lang naunawaan na ang pakikinig ay hindi kahinaan. Isa pala itong paraan ng pag-unawa.

Kinabukasan, may isa na namang kaklaseng tahimik na nagbahagi ng kanyang problema. Sa pagkakataong iyon, hindi agad nagsalita si Rein. Sa halip, humarap siya rito at mahinahong nagtanong, “Ikaw, kumusta ka?”

Nagulat ang kaklase, ngunit unti-unti itong nagsalita. At habang nakikinig si Rein, naramdaman niyang mas mahalaga pala ang pag-unawa kaysa sa pag-angat ng sarili.

Maging si Liza ay napaisip din. Napagtanto niyang ang pagsasalita ay hindi lamang para ilabas ang sariling saloobin, kundi para magbigay-daan sa mas malalim na pag-uunawaan. Natutunan niyang maging mas bukas hindi lamang sa pagbabahagi, kundi pati sa pakikinig.

Mula noon, nagbago ang daloy ng kanilang mga usapan. Hindi na ito paligsahan ng paghihirap o pagalingan sa kwento. Naging espasyo ito ng pag-unawa, pagdamay, at pagkatuto.

At sa bawat kwentong ibinabahagi, unti-unti nilang natutunan: kapag may nagsasalita tungkol sa hindi magandang karanasan, mas mahalagang makinig muna at unawain ang sitwasyon. At kung magbabahagi man, hindi kayabangan ang dapat nangingibabaw, kundi aral na maaaring mapulot ng iba.

Minsan, hindi kailangang “Ako muna.”

Minsan, mas mahalaga ang making at magsabi ng, “Ikaw naman.”